

**ФУНДАМЕНТАЛ ВА
КЛИНИК ТИББИЁТ
АХБОРОТНОМАСИ**

**BULLETIN OF FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**

2024, №4 (10)

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

**BULLETIN OF FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**

**ФУНДАМЕНТАЛ ВА КЛИНИК
ТИББИЁТ АХБОРОТНОМАСИ**

**ВЕСТНИК ФУНДАМЕНТАЛЬНОЙ И
КЛИНИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЫ**

Научный журнал по фундаментальным и клиническим
проблемам медицины
основан в 2022 году

Бухарским государственным медицинским институтом
имени Абу Али ибн Сино
выходит один раз в 2 месяца

Главный редактор – Ш.Ж. ТЕШАЕВ

Редакционная коллегия:

***С.С. Давлатов (зам. главного редактора),
Р.Р. Баймурадов (ответственный секретарь),
А.Ш. Иноятов, Д.А. Хасанова, Р.Д. Давронов,
А.С. Ильясов, Е.А. Харибова, Н.Н. Хабибова,
Ш.Б. Ахророва, Г.А. Ихтиярова, Б.З. Хамдамов***

***Учредитель Бухарский государственный
медицинский институт имени Абу Али ибн Сино***

2024, № 4 (10)

Адрес редакции:

Республика Узбекистан, 200100,
г. Бухара, ул. Гиждуванская, 23.

Телефон:

(99865) 223-00-50

Факс

(99866) 223-00-50

Сайт

<http://fkta.uz/>

e-mail

baymuradovravshan@gmail.com

О журнале

Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и информации
Бухарской области
№ 1640 от 28.05.2022 г.

Редакционный совет:

М.М. Абдурахманов	(Узбекистан)
Х.А. Абдумажидов	(Узбекистан)
У.О. Абидов	(Узбекистан)
М.М. Амонов	(Малайзия)
И.А. Баландина	(Россия)
К.Ж. Болтаев	(Узбекистан)
К.У. Газиев	(Узбекистан)
Р.В. Деев	(Россия)
Н.Н. Казакова	(Узбекистан)
С.А. Калашникова	(Россия)
Н.Н. Каримова	(Узбекистан)
Ш.С. Кодирова	(Узбекистан)
С.С. Курбонов	(Таджикистан)
У.С. Мамедов	(Узбекистан)
У.М. Миршарапов	(Узбекистан)
Р.Р. Наврузов	(Узбекистан)
Н.А. Нуралиев	(Узбекистан)
Ф.С. Орипов	(Узбекистан)
К.Р. Очилов	(Узбекистан)
А.А. Саидов	(Узбекистан)
Ш.Л. Турсунов	(Узбекистан)
Л.А. Удочкина	(Россия)
Ш.Т. Уроков	(Узбекистан)
М.Т. Хамдамова	(Узбекистан)
Д.Т. Ходжаева	(Узбекистан)
Д.К. Худойбердиев	(Узбекистан)
О.Ш. Эшонов	(Узбекистан)
Ш.Ш. Шадиева	(Узбекистан)

Отпечатано в типографии
ООО “Шарк-Бухоро”.
г. Бухара, ул. Узбекистон
Мустакиллиги, 70/2.

**МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН
БУХАРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ ИНСТИТУТ
СТУДЕНЧЕСКАЯ АССОЦИАЦИЯ БГМИ**

**31-ая международная научно-
практическая конференция молодых
ученых и студентов**

**«ВРЕМЯ ВПЕРЕД – ВРЕМЯ
ЛУЧШИХ»**

31 мая 2024 года

пострадавших варьировался от 18 до 42 лет. Контрольную группу составили 15 практически здоровых людей. Всем пациентам было проведено исследование агрегационной способности тромбоцитов и подсчитано количество тромбоцитов в периферической крови.

Результаты и обсуждение. Установлено, что у пациентов с отравлением средней и тяжелой степени самая низкая агрегационная способность тромбоцитов наблюдалась в первые дни после отравления. На 10-е сутки показатели агрегации улучшились в обеих клинических группах, но при тяжелой степени интоксикации признаки низкой агрегации тромбоцитов сохранялись. Таким образом, степень агглютинации снизилась по сравнению с контролем и достигла $6,9 \pm 0,8$ отн.Единиц ($p < 0,05$). Количество тромбоцитов снизилось у пациентов с тяжелым отравлением на 1-й и 5-й день ($130 \pm 12,5 \times 10^9/\text{л}$ и $190,6 \pm 20,3 \times 10^9/\text{л}$ соответственно), а к 10-му дню их количество восстановилось до нормального уровня, в группе пациентов с отравлением средней степени тяжести количество тромбоцитов сохранилось в пределах нормы в течение всего периода наблюдения.

Вывод У пациентов с острым отравлением уксусной кислотой выявлены значительные изменения агрегационной функции тромбоцитов, выраженность которых коррелирует с тяжестью отравления. Низкая агрегация кровяных пластинок на фоне тромбоцитопении является неизменным признаком развившихся у пациентов токсических нарушений свертывания крови.

ВЛИЯНИЕ МОДЕЛИРОВАННОГО РЕВМАТОИДНОГО АРТРИТА НА ОКОЛОУШНУЮ СЛЮННУЮ ЖЕЛЕЗУ

Тен В.И., Мелиев Ф.Б.

Бухарский государственный медицинский институт

Научный руководитель: д.м.н., профессор Тешаев Ш.Ж.

Представляется актуальным исследование воздействия ревматоидного артрита на различные органы и системы организма, в результате большого срока заболевания (в течении нескольких лет). Имеется большое количество работ посвященных изучению влияния ревматоидного артрита на опорно-двигательный аппарат, органы дыхания и пищеварения человека на фоне длительного протекания заболевания. Так, например в дыхательной системе возникают изменения на всем ее протяжении. В верхних дыхательных органах выявляются: осиплость голоса, хроническое воспаление слизистой оболочки зева и гортани. Эти процессы в последствии приводят к изменениям суставов гортани и они в будущем могут привести к нарушению речевой функции и процессу глотания жидкости и пищи. В легких со временем возникают аутоиммунные процессы, которые в конечном итоге могут привести к летальному исходу. Работы проведенные по изучению влияния ревматоидного артрита на органы пищеварения показали, что в начале заболевания ревматоидным артритом в слизистой оболочке начиная с полости рта и вплоть до кишечника возникают воспалительные процессы, они вызывают на поздних этапах заболевания деструктивные процессы в слизистой оболочке органов во всем протяжении пищеварительного тракта, что неблагоприятно отражается на всех функциональных процессах пищеварительной системы. В имеющихся исследованиях железистого аппарата пищеварения отражены морфо-функциональные изменения малых желез. Исследования морфо-структурных изменений в больших слюнных железах при заболевании ревматоидным артритом отсутствуют. С этой точки зрения изучение возникающих процессов при ревматоидном артритом в околоушной слюнной железе является актуальным.

Фахриддинов Р.Ф. СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ МОДЕЛИРОВАНИЯ КОАГУЛОПАТИИ: ОБЗОР ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ ПОДХОДОВ И ПЕРСПЕКТИВ	319
Фарходова М.Ф. ИЗУЧЕНИЕ УСПЕВАЕМОСТИ СТУДЕНТОВ С УЧЕТОМ ТЕМПЕРАМЕНТА И ХРОНОТИПА	320
Хасанова Д.Б., Холмаматова Ш.А. ЦЕРЕБРОВАСКУЛЯРНЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ В СТРУКТУРЕ АУТОПСИЙ	321
Xolbekov B.B. PARADONTOZ KASALLIGI VA USHBV KASALLIKDA OVQATLANISHNING ANAMIYATI	322
Хусанов Т.Б., Суюнова З.А. ВИДЫ СВЯЗЕЙ МЕЖДУ АПУДОЦИТАМИ И НЕРВАМИ В ОРГАНАХ ПИЩЕВАРИТЕЛЬНОЙ И ДЫХАТЕЛЬНОЙ СИСТЕМ	323
Choriyeva E.G'. TUXUMDON KISTASI, UNING TURLARI VA GISTOLOGIK TUZILISHI	324
Shan Ali PATHOMORPHOLOGY OF LEISHMANIASIS	325
Элибаева К.Ш. ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ ЛЕГКИХ КРОЛИКОВ ПОСЛЕ ОБЛУЧЕНИЯ В РАННИЕ СРОКИ ЭМБРИОГЕНЕЗА	327
Eshmurodov Q.S. O'TKIR GLOMERULONEFRITDA IMMUNOPATOLOGIYANI ANAMIYATI	328
Eshonqulov N.J. YURAKDA PATOLOGIK HOLATLAR	329
Эшонкулова Э.М. МЕХАНИЗМ ГЕМОСТАТИЧЕСКОЙ РЕАКЦИИ ПРИ ОТРАВЛЕНИИ УКСУСНОЙ КИСЛОТОЙ	329
Тен В.И., Мелиев Ф.Б. ВЛИЯНИЕ МОДЕЛИРОВАННОГО РЕВМАТОИДНОГО АРТРИТА НА ОКОЛОУШНУЮ СЛЮННУЮ ЖЕЛЕЗУ	330

Секция № 7.**Актуальные вопросы медицинской биологии, микробиологии и гигиены,
менеджмент здравоохранения**

Abduqayumov A.A. TIBBIYOT OLIYGOHLARI TALABALARIDA SOG'LOM TURMUSH TARZIGA OID BILIMLARNING SHAKLLANISH DINAMIKASI	331
Абдулхамидова У.Р. ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ СТУДЕНТОВ ТЕХНИКУМА	331
Абдурахмонова М.Ш. ВЛИЯНИЕ ФАСТФУДА НА ЗДОРОВЬЕ ЧЕЛОВЕКА	332
Атоева М.О. НАНОБИОТЕХНОЛОГИИ В ДИАГНОСТИКЕ ВИРУСНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ ПОЛУЧЕНИЕ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИСКУССТВЕННЫХ АНТИТЕЛ	334
Ahrorov A.A. MIOKARD INFARKTINING TURLI YOSHLAR O'RTASIDA KLINIK KECISHI HAMDA ERTA DIAGNOSTIK USULLARI	335
Ашрапов А.А. САНИТАРНО-ПАРАЗИТОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ПОЧВЫ, СТОЧНЫХ ВОД И ИХ ОСАДКОВ НА ТЕРРИТОРИИ БУХАРСКОГО РАЙОНА, БУХАРСКОЙ ОБЛАСТИ	336